

Entwicklung
einer dezentralisierten SharkComponent
für
das Erstellen von digital signierte Bestätigung von
Paketübergaben

Kolloquium von My Linh Dao
HTW Berlin, 20.10.2023

Gliederung

1. Projekt SharkHedwig und Fragestellung
2. Anforderungsanalyse
3. Das Kommunikationsprotokoll
4. Vorhandene Sicherheitsprobleme
5. Technischer Entwurf
6. API SharkHedwigComponent
7. Ausblick

Projekt SharkHedwig

Projekt SharkHedwig: Eine Vision für dezentrale Paketzustellung durch autonomen Drohnen und Menschen (Hedwigs)

- Paket wird durch eine Kette von Hedwigs geleitet
- Dezentrales Netzwerk (keine zentrale Überwachungsinstanz)

Projekt SharkHedwig: Eine Vision für dezentrale Paketzustellung durch autonomen Drohnen und Menschen (Hedwigs)

- Dezentrales Netzwerk (keine zentrale Instanz)
- Paket wird durch eine Kette von Hedwigs geleitet

Fragestellung

Wie sollte ein Kommunikationsprotokoll strukturiert werden, sodass mit diesem Protokoll Paketübergaben in dem Projekt SharkHedwig sicher und nicht-abstreitbar durchgeführt werden können?

Anforderungsanalyse

Anforderungsanalyse

- Übergabevertrag erstellen
- Transferor und Transferee können den Übergabevertrag bestätigen
- Übergabevertrag wird mit dem Paket weitergereicht
- Kommunikation funktioniert ohne Internet

Sicherheitsanforderungen für den Übergabevertrag:

- Verbindlichkeit
- Authentizität
- Integrität
- Nicht-wiederverwendbarkeit

Kommunikations- protokoll

Kommunikationsprotokoll

- Authentizität
- Integrität
- Verbindlichkeit

Einsatz von CA-Hedwig und SharkPKI

- CA-Hedwig ist vertrauenswürdig menschliche Hedwig
- Jeder Hedwig bekommt digitales Zertifikat vom CA-Hedwig
- Austausch des Zertifikats vor der Kommunikation
- SharkPKI für Zertifikaterstellung, -verteilung u. -verifizierung

Registrierungsprozess von Hedwigs

Delivery Contract

- Zeit- und Ortangaben --> Vertrag nicht wiederverwendbar

Übergabeprotokoll

- ▶ Voraussetzung:
Digitales Zertifikat des
Kommunikationspartner
- ▶ Identifikationsphase
- ▶ Vertragsphase

Vorhandene Sicherheitsprobleme

Sicherheitsprobleme

- ▶ Signaturfälschung durch Verwendung von gleicher Schlüsselpaar für Verschlüsselung und Signatur

- ▶ Ablauf des Zertifikats -> Ungültigkeit der Signatur
- ▶ CA- Hedwig als Single-Point-of-Failure

Technischer Entwurf

Klassendiagramm: DeliveryContract

API - SharkHedwigComponent

API- Die Klasse SharkHedwigComponent

```
1 public interface SharkHedwigComponent extends SharkComponent {  
2     void identifyHedwig(CharSequence hedwigID);  
3  
4     void sendDeliveryContract(CharSequence hedwigID, CharSequence packageID);  
5  
6     DeliveryContract createDeliveryMessage(CharSequence e2eReceiver,  
7     CharSequence packageID, Location e2eReceiverLocation) throws  
8     DeliveryContractAlreadyExistsException;  
9  
10    void confirmPackageReceived();  
11 }
```

Ausblick

A thin, vertical green line is positioned to the right of the word 'Ausblick', extending from the top of the word down to the bottom of the page.

Ausblick

- ▶ CA-Hedwig als Single-point-of-failure -> Hedwig-Netzwerk in Subnetze teilen
- ▶ Vollständige Implementierung

Danke

